

ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ

Ёзиева Шахрибону Гайратуллаевна

младший научный сотрудник, Академия Наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14967989>

Аннотация. На сегодняшний день участие и увеличение женщин-ученых во всех сферах общества растет быстрыми темпами. Женщины-ученые становятся неотъемлемой частью каждого общества. В данной статье рассмотрена эволюция развития женщин-ученых, начиная с древнего периода до нынешнего периода. Рассмотрены история и деятельность женщин-ученых прошедших лет. Проанализированы Указы, постановления Главы государства, которые направлены для поддержания научной деятельности женщин-ученых.

Ключевые слова: исследователь, Древний Египет, средние века, женщины-первопроходцы, «Школа женщин-лидеров».

Annotatsiya Bugungi kunga kelib jamiyatning barcha sohalarida olima ayollarning ishtiroki tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Olima ayollar har bir jamiyatning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ushbu maqolada qadimgi davrdan hozirgi davrgacha bo'lgan olima ayollarning rivojlanish evolyutsiyasi yoritib berildi. O'tgan yillardagi olima ayollarning tarixi va faoliyati ko'rib chiqildi. Olima ayollarning ilmiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat Rahbarining farmon va qarorlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: tadqiqotchi, Qadimgi Misr, o'rta asrlar, ilk olima ayollar, "Rahbar ayollar maktabi".

Abstract. Today, the participation and increase of women scientists in all spheres of society is growing rapidly. Women scientists are becoming an integral part of every society. This article examines the evolution of the development of women scientists, from the ancient period to the present period. The history and activities of women scientists of the past years are considered. The decrees and resolutions of the Head of State, which are aimed at supporting the scientific activities of women scientists, are analyzed.

Key words: researcher, Ancient Egypt, the Middle Ages, women pioneers, "School of Women Leaders".

Великое будущее нации создают образованные матери

Ш.М.Мирзиёв

Когда речь идет о женщине у каждого из нас на глазах воплощается хрупкий и нежный цветок, который вместил в себе все красоты природы. Говоря о женщин, мы всегда стараемся воспевать силу, красоту, доброту наших матерей, бабушек, сестер и дочерей. Если, с одной стороны, женщина – она хрупкий и нежный цветок, то с другой стороны она сильная, смелая и храбрая как гора. Это свидетельствует о том, что женщина способна на самые победоносные подвиги и шаги. На ее плечах всегда есть обязанности, которые никогда не будут утруждать ее. Она – хранительница домашнего очага, именно благодаря ей в семье царит мир, покой и благополучие. Она – мать...порой самая

ответственная, сложная, но тоже время самая лучшая награда для неё. Женщина в каждой секунде своей жизни старается дать самое лучшее своим детям, старается дать достойное воспитание, чтобы они в будущем были людьми, которые будут приносить свою пользу семье, Родине и народу. Она – исследователь. Несмотря на все хлопоты и обязанности в семье, женщина всегда будет развиваться. Женщина-исследователь она та, которая никогда не стоит на месте. В общем женщина она та, которая не только предана своей семье, но предана своей Родине, народу. Она никогда не безразлична к судьбе своей Родины. Ведь именно она и есть часть этой Родины, часть общества, которая имеет свое предназначение и незаменимое место.

В Узбекистане половину населения страны составляют женщины. Создаются все условия для их достойного образования, защиты, труда и занятия всеми видами деятельности. Сегодня в Узбекистане особо важное внимание отводится женщинам-ученым, которые занимаются научной деятельностью. Они вносят особый вклад в развитие образования и науки. В свою очередь государство создало очень широкий спектр возможностей для достойного образования женщин в высших учебных заведениях, что имеет важное значение в получении ими полноценного образования и занятия свое места в обществе [1].

Прежде чем перейти к сегодняшним показателям участия женщин в сфере общества, необходимо совершить исторический экскурс. С какого же периода женщины стали заниматься наукой? В каких отраслях они больше всего вели свою деятельность?

Женщины довольно с давних времен стали заниматься наукой. В исторических источниках упоминается про древнеегипетскую женщину-врач Песешет (2600-2500 г. до. н.э.). В тот период она упоминалась как «женщина-надзирательница» за женщинами врачами. Также в Древнем Египте также женщины вели свою научную деятельность в области прикладной химии. Благодаря их усилиям были приготовлены некоторые лекарственные составы [2].

В Древней Греции женщины изучали натурфилософию. В I-II веках женщины также внесли значительный вклад в изучении и исследовании прото-науки алхимии.

Среди женщин ученых Аглоаника является первой женщиной-астрономом, которая благодаря своим наблюдениям смогла предсказать затмение.

В средние века монастыри имели важное место в обучении и исследовании женщин, даже некоторые из общин представляли женщинам возможность вести исследование и внесение своего вклада в научные достижения.

Как отмечается в источниках, в XI веке появились первые университеты, но в то время женщины, по большей части, были исключены из университетского образования. Но несмотря на это они старались ввести свои исследования. Среди всех наук ботаника считалась наукой, которая больше всего выиграла от вклада женщин в раннее Новое время.

Более либеральным в плане введения научной деятельности для женщин-ученых считалась Италия. Ярким примером этому является Болонский университет, который с момента своего образования в 1088 году разрешал женщинам посещать лекции, которые проводились в университете. Среди других наук, наибольшее количество женщин-ученых насчитывалось в области медицины и биологии. Врач Тротула Салернская возглавляла кафедру в Медицинской школе Салерно в XI веке. Среди выдающихся медиков важно отметить Доротею Букка, которая возглавляла кафедру философии и медицины в Болонском университете [3].

Постепенно взгляды на научную деятельность женщин стали меняться, именно поэтому начинается расти количество женщин, которые стали заниматься научной деятельностью. Среди них важно отметить таких женщин-ученых как Изабелла Кортезе – итальянский алхимик, Маргарет Кавендиш, София Браге – химик, Мария Кирх – ученый-астроном, Мария Сибилла Мериан – внесла огромный вклад в развитии ботаники и зоологии. Благодаря своей первой публикации «Новая книга цветов» она использовала рисунки для катализации жизни растений и насекомых. Елена Карнаро Пископия – первая женщина, которая получила докторскую степень по философии. Леди Мэри Уортли Монтегю – популяризовала прививку от оспы. Лаура Басси – после защиты сорока девяти диссертаций была удостоена степени доктора философии. Она стала второй женщиной в мире, получившей докторскую степень по философии.

Говоря о женщин-ученых мира, мы также с большой гордостью отметим ученых Узбекистана. В книге исследователя Мархамат Алимовой «История женщин в печати Узбекистана» было особо отмечено имя Нозимахоним (1870-1924) – первая женщина-публицист, журналист-исследователь джадидской эры [4].

Башорат Мирбабаева (1916-2010) – первая женщина-машинист, которая прыгнула с парашюта. По историческим сведениям, Башорат Мирбабаева в 1937 году начала работать машинистом и стала первой женщиной в стране, которая занималась данной профессией. Благодаря верной и преданной службе ей присвоили звание Почетного железнодорожника СССР, Заслуженного работника физической культуры и спорта Узбекской ССР [5].

В Узбекистане женщины-ученые и исследователи проделали огромную работу в области медицины. В связи с этим необходимо отдельно отметить первую женщину-врача, доктора медицинских наук – Зульфию Умидову. Зульфия Умидова всю свою жизнь посвятила исследованиям в медицинской сфере. Именно она одна из первых исследовала распространения сердечно-сосудистых заболеваний. Зульфия Умидова в своей докторской диссертации исследовала влияние жаркого климата Ташкента на сердечно-сосудистую систему человека и особенности клиники инфаркта миокарда [6].

Среди женщин-ученых свой незаменимый след оставила Хадича Сулейманова, которая внесла огромный вклад в сфере юстиции. Хадича Сулейманова – доктор юридических наук, которая уделяла большое внимание развитию уголовного права в Узбекистане, повышению роли советов в государственном строительстве и управлении народным хозяйством. В своей научной деятельности Хадича Сулейманова оставила более 10 книг, которые являются наставником для сегодняшних правоохранителей, судей и исследователей в данном направлении [7].

Еще одной представительницей, без которой нельзя представить женщин-ученых страны является Суюма Ганиева. Ведь недаром упоминая её, говорят: «Суюма Ганиева – ученый, осветивший сердца светом знания» [8]. Она посвятила всю свою жизнь изучению деятельности и жизни великого Алишера Навои. Суюма Ганиева является автором более двадцати книг и четырехсот научных статей. Именно ее имя всегда ассоциируется с именем Алишера Навои [9]. Ее труды хорошо известны в ученых кругах не только Узбекистана, но и России, Турции, Ирана, Таджикистана, Азербайджана [10].

Список женщин-ученых Узбекистана можно продолжать еще долго. Высокого почета стоит то, что они всегда на первое место ставили благополучие и любовь к своей Родине. Каждая из них старалась все больше служить ради процветания Узбекистана.

В настоящее время внимание женщинам-ученым, а также создание им достойных условий для реализации своих целей и проведения исследований является приоритетным направлением политики страны. По инициативе Президента Республики в стране осуществляются широкомасштабные реформы по всесторонней поддержке женщин, повышению их социально-экономической и политической активности, широкому привлечению к научной деятельности, обеспечению занятости, а также вовлечению в предпринимательство.

В ответ этим условиям число женщин, которые заинтересованы в науке, политику, в развитие страны все больше увеличивается. На сегодняшний день женщины активно участвуют во всех сферах общества. В системе Академии Наук Республики Узбекистан работают 4760 сотрудников, из которых 1905 женщины. Из общего числа 2146 исследователей 695 – женщины, в том числе 7 академиков, 90 докторов и 250 кандидатов наук [11]. Из общего числа 48% ученых-исследователей в Узбекистане – женщины. Их исследования, инновации и преданность своему делу вдохновляют и доказывают, что наука нуждается в них! [12].

На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 декабря 2015 года 11 февраля было официально объявлено «Международным днем женщин и девушек в сфере науке», а с 2016 года эта дата стала широко отмечаться во многих странах мира.

Образование женщин всегда поддерживается государством. В соответствии с Указом Президента «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» с 2022-2023 учебного года введен ряд возможностей и льгот для поддержки образования женщин. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 сентября 2023 года отмечено, что с 2023/2024 учебного года женщины, принятые в колледжи и техникумы для обучения на платно контрактной основе в направлении строительства, транспорта, коммунального и сельского хозяйства, будут учиться за счет государственного гранта. Вместе с тем, принятие Закона «О науке и научной деятельности» активная реализация условий в данной сфере, результаты развития системы подготовки кадров также служат основой для широкого привлечения женщин страны в сферу научного исследования.

Благодаря данным возможностям улучшается показатель в области общественно-политической активности женщин в целом. В Узбекистане введется колоссальная работа по увеличению доли женщин в области точных наук, математики, инновационных, информационных технологий. В области STEM также увеличивается число заинтересованных и вовлеченных женщин. Тем самым многие женщины-ученые страны сегодня получают международное признание благодаря своим успехам и достижениям науки.

Ярким примером постоянной поддержки женщин со стороны государства является «Школа Женщин-лидеров», которая создана на основе Указа Главы государства. Данный особо важный проект открывает двери к новым знаниям и навыкам для сотни молодых, перспективных и талантливых женщин.

Женщина одной рукой качает колыбель, а второй рукой творит чудо. Именно так устроена она. А каждый толчок, каждая поддержка делает ее более сильной, стремительной, храброй и честной. А государство, где есть стремительные женщины является самой примерной и развивающейся. Ведь как отметит Глава государства: «Там,

где женщины работают и руководят, царит порядок, справедливость, честность и культура».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [URL://https://doi.org/zenodo/](https://doi.org/zenodo/). Валиева Х. Роль женщин Узбекистана в аспекте развитии науки, технологий и инноваций (дата обращения 29.01.2025).
2. [URL://www.oriens.uz](http://www.oriens.uz) Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-17844 (01), Jan., 2024. (дата обращения 29.01.2025).
3. [URL://www.oriens.uz](http://www.oriens.uz) Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-17844 (01), Jan., 2024. (дата обращения 29.01.2025).
4. [URL://www.oriens.uz](http://www.oriens.uz) Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-17844 (01), Jan., 2024. (дата обращения 29.01.2025).
5. [URL://https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/08/they-were-the-first/](https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/08/they-were-the-first/) Женщины-первопроходцы в истории Узбекистана (дата обращения 01.02.2025).
6. [URL://https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/08/they-were-the-first/](https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/08/they-were-the-first/) Женщины-первопроходцы в истории Узбекистана (дата обращения 01.02.2025).
7. [URL://https://ziyouz.uz/uzbek-ziyolilari/xadicha-sula-monova-1913-1965/](https://ziyouz.uz/uzbek-ziyolilari/xadicha-sula-monova-1913-1965/) Хадича Сулаймонова (1913-1965) (дата обращения 01.02.2025).
8. [URL://https://ru.wikipedia.org/wiki/](https://ru.wikipedia.org/wiki/) Ганиева, Суйима Ганиевна (дата обращения 03.02.2025).
9. [URL://https://journal.fledu.uz/](https://journal.fledu.uz/)
10. [URL://https://upl.uz/misli/8112-news.html](https://upl.uz/misli/8112-news.html) Память Суюмы Ганиевой (дата обращения 03.02.2025).
11. [URL://https://ziyouz.uz/uzbek-ziyolilari/suyima-ganieva/](https://ziyouz.uz/uzbek-ziyolilari/suyima-ganieva/) Суйима Ганиева (1932-2018) (дата обращения 03.02.2025).